

SOCIAL INTERVENTION IN THE CONTEXT OF MIGRATION: APPROACHING FAMILY DYNAMICS

INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL CONTEXTO DE LA MIGRACIÓN: ABORDAJE DE DINÁMICAS FAMILIARES

Troconis, Ronny

Fernández, Mariana

RESUMEN

El objetivo es indagar sobre las dinámicas familiares de las familias venezolanas con miembros migrantes, para posteriormente diseñar un modelo de intervención social para el abordaje de estas dinámicas. El enfoque es cualitativo con método etnográfico y diseño de campo. Participarán 5 familias con miembros que han emigrado. Se emplearán técnicas sociométricas, como el familiograma, y entrevistas. Como resultados de este proceso se espera obtener un panorama sobre las dinámicas familiares generadas en el contexto de la migración venezolana para, finalmente, generar los elementos constitutivos del modelo de intervención social dirigido al abordaje de dichas dinámicas en las familias.

Palabras clave: intervención social, dinámica familiar, migración, migración venezolana, etnografía.

ABSTRACT

The objective is to investigate the family dynamics of Venezuelan families with migrant members, in order to subsequently design a social intervention model to address these dynamics. The research approach is qualitative with ethnographic method and field design. Five families with members who have emigrated will participate. Sociometric techniques, such as the familiogram, and interviews will be used. The results of this process are expected to provide an overview of the family dynamics generated in the context of Venezuelan migration in order to finally generate the constituent elements of the social intervention model aimed at addressing these dynamics in families.

Key words: social intervention, family dynamics, migration, Venezuelan migration, ethnography

Fecha de recepción: 08-06-2023

Fecha de aprobación: 03-07-2023

Fecha de publicación online: 03-07-2023

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10622433>

¹ Este reporte de investigación forma parte de la tesis doctoral titulada: Modelo de intervención social para el abordaje de las dinámicas familiares generadas por la migración venezolana.

² Lcda. en Trabajo Social. MSc. en Desarrollo Social. Diplomado en Proyecto Social y Comunitario. Trabajadora Social del Programa de Cuidado Alternativo Ciudad Ojeda. SOS Aldeas Infantiles Venezuela. Email: ronnylenatroconis@gmail.com ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8617-8840>

³ Lcda. en Educación, Mención Ciencias Pedagógicas, Área Orientación. MSc. en Orientación Educativa. Doctora en Educación por la Universidad de Córdoba, España. Profesora Titular de la Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago. Email: mfernandezreina@gmail.com ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2486-8392>

INTRODUCCIÓN

Los procesos migratorios han estado presentes desde siempre en la historia de la humanidad, por lo que hoy en día es frecuente que las personas se trasladen de un territorio a otro buscando satisfacer sus distintas necesidades, (McManus e Irazábal, 2023; Thomas y Dommermuth, 2020). Este fenómeno se extiende a todo el mundo, pero es de especial consideración cuando se produce de forma masiva debido a contextos nacionales, complejos y conflictivos, como ha sucedido durante las últimas décadas en algunos países, entre ellos, Venezuela.

En la actualidad, la migración venezolana se considera como uno de los fenómenos sociales más relevantes de su historia (Pelacani y Morenom, 2023), ya que casi 8 millones de venezolanos han salido del país en búsqueda de una mejor calidad de vida para ellos y sus familias, algunas de las cuales permanecen en Venezuela (Angeleri y Murphy, 2023; Gissi, Ghio y Silva, 2019).

Esta migración ha derivado en efectos y consecuencias relevantes desde las perspectivas política, económica y social, tanto para Venezuela como para los países de acogida, en un ámbito más específico, también se han observado efectos económicos, sociales y psico-emocionales tanto en los migrantes como en sus familias, siendo la separación familiar una de las más importantes por todas sus implicaciones (Ruiz y Rodríguez, 2020).

En este sentido, la migración venezolana ha tenido un impacto significativo en la dinámica familiar, con la ausencia de un miembro migrante, resultando en menor unión y apoyo percibido (Orozco, Rivera, Pérez y Vargas, 2023). En el caso de las familias venezolanas en Colombia, se encontró que estas han experimentado ajustes en sus dinámicas familiares y roles de género, aunque estos cambios son vistos como temporales (Restrepo, Castro, Bedoya y López, 2019). En el caso de las familias con padres emigrantes retornados, se observan modificaciones en la autoridad, toma de decisiones, roles de género y proveeduría económica (Restrepo, 2017). La diáspora venezolana ha producido desafíos de salud y económicos para las familias que quedaron en Venezuela, con la depresión como diagnóstico frecuente (Ramírez y Navas, 2020).

Estos aspectos son relevantes, ya que la dinámica familiar se expresa mediante el clima familiar generado por las interrelaciones en el sistema interno (Sánchez, Aguirre, Solano y Viveros, 2015); por lo tanto, es única para cada familia, pues se desarrolla de acuerdo a las características del contexto y a las diferentes personalidades de sus miembros.

Adicionalmente, estas dinámicas son cambiantes de acuerdo al ciclo vital en el que se encuentra la familia, y afectan de forma significativa el crecimiento y desarrollo

de sus integrantes, especialmente de niños y adolescentes (Chima, Abayomi, Kwame y Obisie, 2020; Thomas y Dommermuth, 2020), por ello se requiere considerarlas en la planificación y organización de cualquier acción dirigida a la población migrante y a sus familias (King, 2017).

Estas acciones de cambio planeado, se ejecutan desde la intervención social, preferiblemente desde una mirada que, según Fantova, (2018) debe ser “preventiva, personalizada, integrada y ecológica” (p. 81), dejando atrás los modelos asistenciales, remediales, relevando el análisis de la situación para su mejora, pero también para la generación de nuevas formas de intervención.

Con base en estos planteamientos, se formuló la pregunta de investigación: ¿Cómo será un modelo de intervención social dirigido al abordaje de las nuevas dinámicas familiares generadas en el contexto de la migración venezolana? A partir de esta pregunta, el propósito de esta investigación es indagar sobre las dinámicas familiares de las familias venezolanas con miembros migrantes, con la finalidad posterior de diseñar un modelo de intervención social para el abordaje de las dinámicas familiares generadas por la migración venezolana.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

INTERVENCIÓN SOCIAL

La intervención social puede entenderse como una acción programada dirigida a un grupo determinado con la intención de lograr un cambio social que mejore su situación actual (Sánchez, 2020). De esta definición se desprende que la intervención social se da por profesionales, quienes, de manera consciente, planifican, organizan y dirigen planes de acción sobre la realidad social, para analizarla y modificarla en sentido positivo.

En este orden de ideas, la intervención social se plantea como una acción preventiva, personalizada, integrada y ecológica, que necesita del concurso de varias disciplinas y profesiones, fundamentalmente del trabajo social, de la educación social y de la psicología de la intervención social (Fantova, 2018).

Para efectos de esta investigación, la intervención social se considera como el cúmulo de acciones diseñadas para producir un cambio en una situación social determinada, que se desarrolla sobre la base de la perspectiva que busca el desarrollo integral de los miembros de un sistema social.

DINÁMICA FAMILIAR

La dinámica familiar puede definirse, según Sánchez, Aguirre, Solano y Viveros (2015) como “el clima relacional que se da al interior del hogar y se encuentra mediado por diversas dimensiones como relaciones afectivas, roles, autoridad, límites, reglas, normas, uso del tiempo libre y comunicación” (p. 117). En este sentido, la dinámica familiar tiene implicaciones diversas que abarcan aspectos psicológicos, sociales y de salud (Sinche y Suárez, 2006). De allí la relevancia de su estudio, para conocer el funcionamiento de las familias y ofrecer la atención que estas precisan.

De acuerdo con lo citado anteriormente, la dinámica familiar se entiende como el conjunto de interacciones que se producen en el entorno familiar como producto de las relaciones entre sus miembros, en las cuales influyen aspectos como el sistema familiar, sus normas y roles.

LA MIGRACIÓN VENEZOLANA COMO CONTEXTO

La migración venezolana se define como el desplazamiento de venezolanos hacia el exterior de Venezuela, motivados por encontrar oportunidades de crecimiento y desarrollo, ya que la crisis socioeconómica en que se encuentra el país limita su calidad de vida (Acuña, Bazán, Malvaceda y Montroy, 2023). En el contexto de esta investigación, se asume que la migración venezolana es ese flujo de personas que salen del país hacia otras latitudes con la expectativa de encontrar las oportunidades que no existen para ellos en su país, y que debido a que se presenta de forma masiva, es un fenómeno humano y social de gran relevancia en su historia reciente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación se enmarca en el enfoque cualitativo, el cual se centra en explorar y comprender cómo los individuos dan sentido y significado a sus experiencias (Bleiker, Morgan, Kanpp y Hopkins, 2019). En lo específico, se ha seleccionado el método etnográfico que, según Sandín (2003), permite explorar y comprender el modo de vida de un grupo determinado. En concordancia, el diseño será de campo, en el que se recoge la información directamente del contexto natural donde se produce el fenómeno (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).

Los participantes en el estudio serán 5 familias que se encuentran en Venezuela, con miembros que emigrantes que se encuentran en distintos países, quienes serán abordados mediante técnicas sociométricas, como el familiograma (Sinche y Suárez, 2006); entrevistas y observaciones directas. La información obtenida por

estos medios será analizada aplicando análisis de contenido, para identificar las características diferenciadoras de las dinámicas familiares, mediante el programa para análisis de datos cualitativos ATLAS.ti. Finalmente, se construirán gráficos para representar las relaciones de estas características, que darán paso a la creación del modelo de intervención social.

RESULTADOS ESPERADOS

Se espera que, como producto de la indagación sobre las dinámicas familiares generadas por la migración, se pueda conocer cómo las familias con miembros migrantes afrontan, superan, o no, los retos y desafíos que estas nuevas dinámicas implican para ellos en sus contextos de desarrollo social. Una vez alcanzada esta comprensión, será posible el diseño del modelo que se espera proponer.

Esto aportaría una información valiosa a organizaciones e instituciones de diversa índole para atender las necesidades mediante planes, proyectos y programas dirigidos al desarrollo de estas familias.

DISCUSIÓN

Los referentes empíricos encontrados en la revisión documental previa, dan a conocer que la migración de uno o más miembros de la familia afecta de forma significativa la dinámica familiar, y que esta dinámica, independientemente de sus características, tiene sus propias implicaciones, positivas o negativas, en el desarrollo de los miembros de las familias. Por tal motivo, es propicio el trabajo con las familias desde la intervención social para facilitarles la adquisición y consolidación de herramientas para abordar estas nuevas dinámicas familiares generadas por la migración venezolana.

En este sentido, el estudio es pertinente, pues se pretende que, mediante un modelo de intervención social, los miembros de las familias que se quedan en el país, generalmente hijos y adultos mayores, desarrollen sus propios recursos socioemocionales para superar los retos y desafíos que supone la nueva dinámica familiar en la que cambian roles y funciones de sus miembros en busca del equilibrio y el bienestar de todos

Finalmente, este estudio es necesario, pues las cifras de personas que emigran del país se incrementan diariamente, y la tendencia es que siga en aumento; toda vez que los problemas que la originaron se mantienen, generando una crisis política, económica y social, por lo que se producen separaciones familiares, donde por lo general, los miembros adultos deben marcharse dejando al resto de la familia.

CONCLUSIONES

El estudio de la dinámica familiar en el contexto de la migración venezolana facilitará la comprensión sobre el impacto en las relaciones familiares, permitiendo identificar los desafíos específicos de las familias en este contexto, para promover la adaptación y resiliencia. Al mismo tiempo, permitirá comprender cómo la migración afecta las relaciones familiares, ayudando a diseñar estrategias de apoyo que fortalezcan la capacidad de adaptación de las familias migrantes. Adicionalmente, se podrán identificar las necesidades específicas de las familias participantes, garantizando que los recursos, así como los servicios, estén adecuadamente dirigidos, contribuyendo así a su bienestar y proceso de integración.

FINANCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

Las autoras declaran no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

- Acuña, K., Bazan, B., Malvaceda, E. y Montroy, I. (2023). Representaciones sociales sobre la migración en inmigrantes venezolanos residentes en Lima Metropolitana, Perú. *Migraciones internacionales*, 14, 1-22. <https://doi.org/10.33679/rmi.v1i1.2568>
- Angeleri, S y Murphy, T. (2023). Parsing human rights, promoting health equity: reflections on Colombia's response to Venezuelan migration. *Medical Law Review*, 31(2), 187–204, <https://doi.org/10.1093/medlaw/fwac053>
- Bleiker, J., Morgan, S., Kanapp, K. y Hopkins, S. (2019). Navigating the maze: Qualitative research methodologies and their philosophical foundations. *Radiography*, 25(1), S4-S8. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1078817419300902>
- Chima F., Abayomi, H., Kwame, A. y Obisie, N. (2020) A qualitative assessment of the influence of family dynamics on adolescents' sexual risk behaviour in a migration-affected community. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being*, 15(1), 1-11. <https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1717322>
- Fantova, F. (2018). Construyendo la intervención social. *Papeles del psicólogo*, 39(2), 81-88. <https://doi.org/10.23923/pap.psicol2018.2863>
- Gissi, E., Ghio, G., y Silva, C. (2019). Diáspora, integración social y arraigo de migrantes en Santiago de Chile: imaginarios de futuro en la comunidad venezolana. *Migraciones*. Publicación del

instituto universitario de estudios sobre migraciones, (47), 61–88.
<https://doi.org/10.14422/mig.i47y2019.003>

Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Mc Graw Hill.

King, V. (2017). Bildungs- und adoleszenzkrisen im kontext von migration studien zur intergenerationalen dynamik. *Psychotherapeut*, (62), 410–416.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s00278-017-0217-5>

McManus, S. y Irazábal, C. (2023). Migration and integration of middle-class Venezuelans in Costa Rica: Drivers, capitals, and livelihoods. *Wellbeing, Space and Society*, (5), 1-13.
<https://doi.org/10.1016/j.wss.2023.100151>

Orozco, A., Rivera, M., Pérez, M. y Vargas, M. (2023). Dinámica familiar en hogares con padre migrante: Percepción de madres e hijos. *Simbiosis, Revista de Educación y Psicología*, 3(5), 26-40. <https://revistasimbiosis.org/index.php/simbiosis/article/view/54/31>

Pelacani, G. y Moreno, C. (2023). La respuesta del Estado colombiano frente a la migración proveniente de Venezuela: la regularización migratoria en detrimento del refugio. *Derecho PUCP*, (90), 497-522. <https://doi.org/10.18800/derechopucp.202301.014>

Ramírez, M y Navas, T. (2020). La Diáspora Venezolana: análisis de la salud de la familia que quedó y de las metas cumplidas por los emigrantes. *Medicina Interna*, 36(3), 124-037.
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_svmi/article/view/20450

Restrepo, J. (2017). Cambios y permanencias en las familias con padres migrantes retornados a Antioquia y el eje cafetero colombiano. *Migraciones. Publicación Del Instituto Universitario De Estudios Sobre Migraciones*, (40), 127–152. <https://doi.org/10.14422/mig.i40.y2016.012>

Restrepo, J., Castro, Y., Bedoya, H. y López, S. (2019). Aproximación al proceso migratorio de las familias venezolanas al área metropolitana del Valle de Aburrá, Colombia: motivaciones, dinámicas familiares y relaciones de género.

Ruiz L, y Rodríguez D. (2020). Percepción de las necesidades en salud mental de población migrante venezolana en 13 departamentos de Colombia. *Reflexiones y desafíos. Revista Gerencia y Políticas de Salud*, (19). <https://doi.org/10.11144/Javeriana.rgps19.pnsm>

Sánchez, G., Aguirre, M., Solano, N. y Viveros, E. (2015). Sobre la dinámica familiar. Revisión documental. *Cultura Educación y Sociedad*, 6(2), 117-138.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7823294>

Sánchez, M. (2020). Intervención social desde el Trabajo Social. En: Gil Claros, M. F. (Ed. Científica). *Pensando la Intervención Social*. (pp. 67-73). Editorial Universidad Santiago de Cali.
<https://libros.usc.edu.co/index.php/usc/catalog/download/131/346/5318?inline=1>

Sandín, M. (2003). *Investigación cualitativa en Educación. Fundamentos y tradiciones*. Mc Graw Hill.

Sinche, E. y Suárez, M. (2006). Introducción al Estudio de la Dinámica Familiar. *RAMPA*, 1(1), 38-47.

Thomas, M., y Dommermuth, L. (2020). Internal migration and the role of intergenerational family ties and life events. *Journal of Marriage and Family*, (82), 1461-1478.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jomf.12678>